

UDC:547.662.

THE USE OF SOLUTIONS AND CATALYSTS IN THE PROCESS OF VINYLATION OF CYANURIC ACID**Ziyadullaev A.E.,***Tashkent chemical-technological institute,***Faizieva A.K.,***Tashkent chemical-technological institute***Azimjonova A.A.**

УДК: 547.662.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТВОРОВ И КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ВИНИЛИРОВАНИЯ ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫ**Зиядуллаев А.Э.,***Ташкентский химико-технологический институт,***Файзиева А.К.,***Ташкентский химико-технологический институт***Азимжонова А.А.****Abstract**

The paper discusses the synthesis of vinyl compounds of cyanuric acid, which is carried out by catalytic vinylation based on acetylene due to active hydrogen atoms in acid, with DMF and DMSO solvents under atmospheric pressure; synthesis of mono, di and tri-vinyl esters with the participation of catalysts LiOH, NaOH, KOH. reaction mechanisms of the synthesized acid with the formation of vinyl compounds, the ratio of catalyst masses to temperature, acetylene feed rates, the nature of the starting materials, their structure and the number of radicals in the molecule, and the influence of their location in the chain.

Аннотация

В работе обсуждены синтез виниловых соединений циануровой кислоты, который осуществляется каталитическим винилированием на основе ацетилена за счет активных атомов водорода в кислоте, с растворителями ДМФА и ДМСО под атмосферным давлением; синтез моно, ди и тривиниловых эфиров с участием катализаторов LiOH, NaOH, KOH. механизмы реакции синтезированной кислоты с образованием виниловых соединений, соотношение масс катализатора к температуре, скорости подачи ацетилена, природы исходных материалов, их строение и количество радикалов в молекуле и влияние их расположения в цепи.

Keywords: acetylene, vinylation, vinyl ester, cyanuric acid, mono-, -di- and tri-vinyl cyanurate.**Ключевые слова:** ацетилен, винилирование, виниловый эфир, циануровая кислота, моно-, -ди- и три винил цианурат.

Введение. Циануровая кислота представляет собой кристаллическое вещество с гетероциклической структурой, которое трудно растворяется в воде и образует сильноокислую среду. Он образует трёх основные устойчивые соли, которые мало растворимы в воде, частично разлагаются при нагревании с образованием цианистой кислоты, и наблюдается процесс деполимеризации. Эфиры кислоты при высоких температурах изомеризуются в эфиры изоциануровой кислоты. Кроме того, идентификация трех обменных металлических цианатов с металлами таблицы Менделеева I-II и IV групп и кислотой растворяется в большом количестве едкого натра, в результате чего синтезируются белые нерастворимые в воде кристаллы кислоты.

В то время как циануровая кислота и ряд ее производных играют важную роль в химической промышленности в качестве эффективных отбеливающих и дезинфицирующих средств, полимеров, фунгицидов, гербицидов, антипиренов и клеев, пробные продукты принимают непосредственное участие в производстве полимерных материалов, используемых в качестве шивочных агентов.

Также циануровая кислота применяется в высокоэффективных магнитопроволочных эмалях и электротехнике, в производстве пластмасс, в связке с тугоплавкими смолами и твердыми маслами, а также в пластмассах и покрытиях в качестве армирующего агента при уменьшении оксидов азота в выхлопных газах, вторичные соединения кислотных производных солей меди - в качестве фунгицидов [1].

Из галогенированных соединений циануровой кислоты создаются новые поколения эффективных красителей на основе хлорида бириссианура [1]. В последние годы были разработаны химические вещества на основе хлорида цианида для предотвращения роста опухолей в организме человека, и они регулярно используются в терапии рака.

Несколько сложных эфиров циануровой кислоты также были синтезированы и использовались в качестве важных соединений в химической промышленности. Триметилловый, триэтиловый и трифениловый эфиры кислоты представляют собой стабильные вещества, полученные из фенолята натрия или хлорида цианида.

В настоящее время виниловые эфиры и их синтезированные и производимые вещества в химической промышленности, медицине и сельском хозяйстве, преимущественно биологически активные вещества в медицине, первичные мономеры в производстве полимеров и пластмасс, антикоррозионные ингибиторы в нефтегазовой промышленности, каучуки и в качестве клеев в производстве резины [2], сварочных клеев в области микроэлектроники, растворителей в текстильной промышленности, а также в других отраслях промышленности широко используются для различных целей [3].

Система КОН-ДМСО является одной из наиболее широко используемых высокоосновных систем в химии ацетилена. Свойства достоверности системы КОН-ДМСО могут быть изменены. Когда количество воды в ДМСО уменьшается на 25%, система обеспечивает высокую основность ($H > 20$) среды. Еще одной особенностью системы КОН-ДМСО является ее автостабилизация: ее прочность сохраняется благодаря одновременному поглощению воды твердой фазой (КОН) и дополнительно повышает основные свойства за счет гидроксильной группы в КОН и образует высокоосновную систему. [4-6].

Винилирование циануровой кислоты на основе этого механизма реакции одновременно изучала и анализировала процесс синтеза на основе различных температур, катализаторов, количества и различных соотношений катализаторов, раствори-

Цель исследования. Синтез моно-, ди- и три-виниловых эфиров кислоты в присутствии различных растворителей и катализаторов при атмосферном давлении на основе местного сырья, отходов, в процессе получения виниловых эфиров выбранной циануровой кислоты в гомогенных условиях, влияние катализаторов, растворителей, используемых в процессе на выход продукта, а также определение оптимальных параметров процесса.

Объект исследования. Объектом винилового процесса было использование циануровой кислоты, сложных виниловых эфиров, гомогенного катализа, ацетилена, азота, различных катализаторов и растворителей.

Результаты исследования и обсуждение. При взаимодействии циануровой кислоты с ацетиленом в высококаталитической среде активный атом водорода в кислоте образует промежуточное соединение в результате нуклеофильного сочетания с гидроксидом калия, за счет гидролиза образующегося промежуточного продукта и увеличения количества ацетилена синтезируются моно-, ди- и тривиниловые эфиры кислоты по следующему механизму реакции [7].

телей и продолжительности реакции. Процесс винилирования кислоты с ацетиленом проводили в течение 4,6,8 часов при температуре 80-140°C. В качестве катализаторов использовали органические растворители, такие как LiOH, NaOH, КОН, а в качестве растворителей – ДМСО, ДМФА. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Влияние температуры, природы катализатора и растворителя на выход продукта

В процессе винилирования выход виниловых эфиров при 80°C в растворах катализатора LiOH и ДМСО составил 21,6%, при 100°C - 20,2% и при 120°C - 25,6%, а в растворах катализатора NaOH и ДМСО при 80°C - 26,5%, при 100°C - 27,6%, при 120°C - 34,7% и при 140°C за счет частичного разложения и удаления диметилсульфоксида при температуре выход виниловых эфиров уменьшился до 28%.

По результатам реакции оптимальная температура для проведения процесса винилирования в гомогенных условиях составляет 120 °C, в присутствии соответствующих растворителей ДМСО и ДМФА и катализатора гидроксида калия доказан высокий выход продукта в течение 6 часов. При этом исходные продукты были получены в эквимолярном соотношении (рис. 2).

Рисунок 2. Влияние растворителей и катализаторов на виниловые эфиры циануровой кислоты (температура 120°C)

Анализ результатов показал, что выход виниловых эфиров с высокой эффективностью в процессе реакции в растворе ДМСО высокий при ходе реакции в течение 6 часов по сравнению с 4 и 8 часами. При виниловом процессе увеличение времени реакции с 4 до 6 ч приводило к увеличению выхода продукта, а увеличение на 8 ч — к резкому снижению выхода виниловых эфиров. Наибольший выход виниловых эфиров кислот в катализаторе КОН и растворителе ДМФА также составляет 6 ч, т.е. моновинилового эфира кислоты - 12,6%; дивиниловый эфир - 14,5% и тривиниловый эфир -

12,6%, при этом КОН катализатор ДМСО растворитель значительно - моновинилового эфира - 18,2; дивинилового эфира - 21,8; тривинилового эфира - был синтезирован с высоким выходом 22,6%.

Также были изучены синтез виниловых эфиров циануровой кислоты на основе вышеизложенных результатов, влияние подачи ацетилена при атмосферном давлении при 120 °C в течение 4 и 6 часов и характер количества катализатора КОН в соотношении 5-15% к массе кислоты. (Рисунок 3).

Рисунок 3. Влияние катализатора KOH на выход циануровой кислоты (5-15 масс%)

Результаты показали, что при температуре реакции 120°C наблюдается увеличение выхода продукта при увеличении количества катализатора KOH на 5-10%. Например, при продолжительности реакции 4 часа, общий выход винилового эфира составил 41% в 5% растворе KOH в ДМСО, 52,5% в 10% и 41,8% в 15%. При проведении этого процесса в течение 6 часов общий выход винилового эфира составил 51% в 5% растворе KOH, в 10% - 62,6% и 15% - 55,5%, и было доказано, что продукт синтезируется с высоким выходом при 10% катализатора.

Выход виниловых эфиров циануровой кислоты зависит от температуры, природы катализатора и растворителя, а также содержания катализатора, гидроксид калия как катализатор винилового процесса обладает более высокой каталитической активностью, чем гидроксиды лития и натрия, и образует с ДМСО высокоосновную систему.

Причина, по которой виниловые эфиры циануровой кислоты образуются более эффективно в ДМСО, чем в ДМФА, заключается в том, что ДМФА является растворителем средней жесткости, который заставляет положительный заряд атома азота действовать как слабая протонная кислота. Автопротолиз не создает благоприятных однородных условий, поэтому выход относительно низкий.

Растворители ДМФА и ДМСО являются полярными апротонными растворителями, обладают

высокой диэлектрической проницаемостью и положительно влияют на протекание нуклеофильных реакций. Во всех случаях полярность и дипольный момент этих растворителей были относительно высокими.

Раствор ДМСО оказался более продуктивным, чем раствор ДМФА. В этом случае ДМСО образует с катализатором высокоосновную систему, которая увеличивает растворимость ацетилен, что приводит к увеличению выхода продукта [8], и продукт синтезируется с высоким выходом. Это можно объяснить тем, что раствор ДМСО сильно растворяет катион по отношению к ДМФА в ходе реакции и дополнительно увеличивает нуклеофильность нуклеофильного реагента.

Выбранный растворитель взаимодействует со щелочами в ДМСО с образованием системы, частично выполняющей роль катализатора, т. е. промежуточного комплекса, связанного между собой донорно-акцепторной связью, что приводит к специфической сольватации. Промежуточный комплекс увеличивает скорость реакции и образует каталитически активные цианаты, сольватируя кислоту. Спирты реагируют нуклеофильным связыванием с ацетиленом с образованием виниловых эфиров с высоким выходом (рис. 4).

Рисунок 4. Влияние катализаторов на виниловые эфиры в процессе винилирования циануровой кислоты

Следует отметить, что выход виниловых эфиров циануровой кислоты был синтезирован на катализаторе KOH и растворе ДМСО с сильной основностью при 39,2 % при 80 °С, 50,1 % при 100 °С и 62,6 % при 120 °С. повышение температуры до 140 °С во всех катализаторах приводит к снижению выхода продукта.

В то же время были разработаны специальные программы квантовой химии, такие как ASDFREE12, RHF, SCF-MO, MINDO/3, MNDO,

AM1, Shem 3D Ultra 8.0 [9]. Shem 3D Ultra 8.0 — программа, предназначенная для веществ, проявляющих кислотные свойства или реагирующих за счет атомов водорода в молекуле. С помощью этой программы изучена пространственная структура синтезированных молекул моновинилового эфира, дивинилового эфира и тривинилового эфира циануровой кислоты и распределение зарядов в молекуле (рис. 5-10).

3d структура моновинилового эфира Распределение заряда моновинилового циануровой кислоты в молекуле (рис. 5) эфира циануровой кислоты (рис. 6)

3d структура дивинилового эфира Распределение заряда дивинилового циануровой кислоты в молекуле (рис. 7) эфира циануровой кислоты (рис. 8)

3d структура тривинилового эфира Распределение заряда тривинилового циануровой кислоты в молекуле (рис. 9) эфира циануровой кислоты (рис. 10)

Заключение

Результаты показали, что использование щелочей в качестве катализатора увеличивает каталитическую активность атома металла по отношению к виниловому процессу по мере увеличения радиуса атома металла, и обнаружено, что виниловые эфиры дают максимальные выходы в KOH с высокой достоверностью. При этом циануровая кислота и щелочь сначала взаимодействуют с образованием промежуточных соединений, циануратов металлов, которые соединяются с ацетиленом с образованием

виниловых эфиров. При этом выход продукта высокий за счет того, что активность цианида калия имеет более высокую каталитическую активность, чем у цианатов лития и натрия. При выбранных температурах (80 - 140 °С) продукт был синтезирован при температуре 120 °С с наибольшим выходом. При проведении процесса при 80 °С продукт дает минимальные результаты из-за низкого коэффициента растворимости ацетилена, неспособности растворителей умеренно растворять цианаты и полного выделения ацетилена из цианатов. Также было установлено, что частичная полимеризация

синтезированных виниловых эфиров происходит при повышении температуры до 140 °С и резком снижении выхода продукта за счет увеличения образования комплексов металлов с щелочными виниловыми эфирами.

Использованная литература

1. Smolin E.M. and Rapoport L, s-Triazine and Derivatives in the Chemistry of Heterocyclic Compounds, Interscience, New York, NY, 1959.

2. Yilmaz .T. and Yazar Z. Determination of cyanuric acid in swimming pool water and milk by differential pulse polarography, Clean - Soil Air Water, 2010; 38: 816-821.

3. Canelli E. Chemical, bacteriological, and toxicological properties of cyanuric acid and chlorinated isocyanurates as applied to swimming pool disinfection, Am. J. Pub. Health.,1974; 64: 155-162.

4. Mur V.I., 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (cyanuryl chloride) and its future applications, Russ. Chem. Rev, 1964; 33: 92-103.422 Chiang Mai J. Sci. 2014; 41(2)

5. Шостаковский М.Ф. Простые виниловые эфиры: – М.: Наука, 2011. – 900 с.

6. А.Э.Зиядуллаев, С.Э.Нурманов, Д.Х. Мирхамитова, А.Д.Хамданов, К.Х. Зиядуллаева, Роль высокоосновных систем при винилировании азотсодержащих гетероциклических соединений, Журнал Химия и химическая технология, Тошкент 2018. № 4. 24-28 с.

7. Зиядуллаев А.Э, Нурманов С.Э, Жумартова У.У, Парманов А.Б. Теоретические основы реакции гомогенного каталитического винилирования циануровой кислоты, Журнал Евразийский союз ученых, Россия № 9 (66) 2019, 2 часть. 37 - 41 с.

8. Odiljon E. Ziyadullaev Synthesis reactions vinyl ethers of aromatic acetylene alcohols in the alkali phase // International Journal of Engineering Sciences & Research Technology, 2015, № 4 (5). – R. 633-634.

9. Солиев М.И., Нурманов С.Э., Умаров А.Р., Хайитов Б.А. Расчет реакционной способности молекулы полуэмпирическим методом с использованием технологий // Современные научные исследования и инновация, 2015, № 4. – С. 51-62.